

УДК 94(477) «1921/1945»

**РОЛЬ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОБЕДЕ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**

**THE ROLE OF THE SOVIET SYSTEM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE
VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR**

**Глушич А.М.
Glushich A.M.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучены основные «военизаторские» тенденции в системе физической подготовки и спортивной жизни СССР в 1920–1930-е гг., а также вклад физкультуры в Победу СССР в Великой Отечественной войне. На основании архивных материалов и данных историографии проанализирована государственная политика в отношении спорта и спортсменов как «боевого базиса» коммунистического движения, как внутри СССР, так и в международном контексте. Определено, что физкультурники сначала воспринимались как «авангард» мировой революции, а затем – как наиболее подготовленные защитники первого пролетарского государства от потенциальной внешней агрессии. Благодаря введению в физкультурную повседневность двух предвоенных десятилетий военно-прикладных активностей и созданию системы ГТО, был подготовлен мощный мобилизационный резерв, способный выполнять наиболее сложные задачи в военное время. Элитные воинские подразделения, такие как Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) и отдельные лыжные батальоны (ОЛБ) сыграли важную роль в срыве наступления противника на первом этапе войны, а наличие большого количества опытных физкультурных инструкторов позволило обеспечить непрерывную массовую физподготовку бойцов даже в условиях постоянной мобилизации новых ресурсов для фронта.

Abstract. The article examines the main "militaristic" trends in the system of physical training and sports life of the USSR in the 1920s and 1930s, as well as the contribution of physical education to the victory of the Soviet state in the Great Patriotic War. Based on archival materials and historiographical data, the state policy towards sports and athletes is analyzed as the "combat basis" of the communist movement both within the USSR and in the international context. It is determined that physical education students were first perceived as the "vanguard" of the world revolution, and then as the most prepared defenders of the first proletarian state from potential external aggression. Thanks to the introduction of two pre-war decades of military-applied activities into physical education and the creation of the TRP system, a powerful mobilization resource capable of performing the most difficult tasks in wartime was prepared. Elite military units such as the Separate Motorized Rifle Brigade for Special Purposes (OMSBON) and separate ski battalions (OLB) played an important role in disrupting the enemy's offensive at the first stage of the war, and the presence of a large number of experienced physical education instructors made it possible to ensure continuous mass physical training of fighters even in conditions of constant mobilization of new resources for the front.

Ключевые слова: СССР, советский спорт, Великая Отечественная война, отдельные мотострелковые бригады особого назначения (ОМСБОН), отдельные лыжные батальоны (ОЛБ), Красный спортивный Интернационал (КСИ), комплекс ГТО.

Keywords: USSR, soviet sport, The Great Patriotic War, separate motorized rifle brigades of special purpose (OMSBON), separate ski battalions (OLB), Red Sport International (RSI), TRP complex.

Вопрос о взаимосвязи спорта и физической культуры с военной подготовкой в СССР в довоенный период и в годы самой Великой Отечественной войны остается малоисследованным. Ряд историков анализировали отдельные «военизаторские» тенденции советских руководителей в спортивной сфере в 1920–1930-е гг. [2], [13], [15], вопрос об организованном и активном вовлечении спортсменов в оборону государства в 1941–1945 гг. также редко поднимался в историографии [1], [10], [11], [12], зачастую оставаясь на страницах спортивной публицистики. Между тем советские руководители еще с начала 1920-х годов осознавали важность спорта в контексте укрепления обороноспособности СССР и проводили мероприятия, которые впоследствии докажут свою эффективность в военное время. Краткому анализу этих процессов посвящена данная статья.

Взначально, в период Гражданской войны, физическая подготовка в стране подчинялась военным нуждам и была передана в ведение Всевобуча, а вопрос о массовом вовлечении граждан в физкультурное движение решался с применением мер, характерных для мирного времени. Уже в 1919 году были проведены областные (сибирская, кавказская, среднеазиатская) олимпиады, а 27–28 июля 1920 года на Красной площади прошел двухдневный праздник с массовой демонстрацией гимнастических упражнений [5, с. 297].

В 1921 году для объединения всего «рабочего революционного» спорта в мировом масштабе под единым началом был создан Красный спортивный Интернационал (КСИ)¹. В его учредительной декларации говорилось, что эта организация «спланирует вокруг себя трудящиеся массы в городе и деревне с целью усиления их физической подготовки и культуры для того, чтобы они в качестве бойцов смогли принять участие в классовой борьбе пролетариата, поэтому физкультура, гимнастика и спортивные игры не являются их самоцелью, а средствами борьбы пролетариата» [5, с. 267]. Таким образом, еще за 20 лет до начала ВОВ исключительная роль спорта в подготовке защитников первого в мире пролетарского государства была обозначена официально.

Эти идеи начнут обретать фактическое наполнение к середине десятилетия. В 1927 передовицы сразу нескольких номеров будут посвящены военизации физкультуры. Предлагались конкретные методы физкультурной военизации. Это, в первую очередь, перенос акцента на те виды спорта, занятия которыми могут быть полезны в бою – стрельба, фехтование (на штыках), конный спорт, борьба, джиу-джитсу, бокс и даже парашютный спорт [14, с. 463]. Речь шла и об адаптации существующих видов спорта под новые требования. В соревнованиях по плаванию предлагалось включить плавание в одежде, с оружием и с конем, гонки-переправы на плотках; в легкую атлетику добавить скалолазание, ползание, метание гранаты; прогулки и экскурсии заменить на соревнования по спортивному ориентированию. Обоснование для радикальных преобразований было сформулировано в понятных категориях – «именно в такой плоскости и понимается физкультура в буржуазных странах (Германия, Англия, Финляндия, Польша), где большинство спортивных организаций являются организациями боевыми» [4, с. 1].

КСИ и Коминтерн вдохновенно поддерживали военизаторские тезисы. В телеграмме КИ, посвященной пятилетнему юбилею Спортинтерна, указывалось: «История КСИ свидетельствует, что многомиллионная армия спортсменов-пролетариев может служить прекрасным полем вербовки в революционную армию» [7, л. 33]. Эти интенции, в совокупности с резким обострением конфликта с социал-демократическим рабоче-спортивным движением в 1928 году, привели к тому, что в докладах лидеров КСИ все чаще постулировался тезис о спортивных организациях за рубежом как ядре создания дружин самообороны [8, л. 20]. В апреле 1930 года была проведена конференция, в ходе которой была поставлена задача в связи с нарастающей фашистской угрозой и тотальной милитаризацией спорта на Западе «увязать боевые задачи на производствах с деятельностью спортивных клубов» [9, л. 17].

В октябре 1929 года был издан приказ Реввоенсовета СССР, в котором признавалось «необходимым включить методы физической тренировки во всю систему тренировки и обучения войск, они должны были содействовать лучшему и массовому овладению такими воинскими специальностями, как сапер, пулеметчик, водолаз, минер». Отдельное внимание было уделено лыжной подготовке как совершенно необходимому навыку для бойца РККА, что сыграет важнейшую роль в годы Великой Отечественной войны [2, с. 120]. В 1931 году было принято Положение о значке «Готов к труду и обороне» (ГТО), комплекс которого включал не только базовые спортивные упражнения (гимнастика, подтягивания, бег, ходьба на лыжах), но и специальные военные тренировки (метание гранаты, сборка и разборка винтовки на скорость), а также теоретические знания: оказание первой помощи, основы физиологии, топография [1, с. 27]. За годы ВОВ значки ГТО получают более 3,3 млн. человек [11, с. 129].

В 1930-х гг. международное рабоче-спортивное движение активно противостояло «фашизации» спорта, пиком которого станет проведение Олимпийских Игр в Берлине в 1936 году. СССР был одним из главных идеологов проведения альтернативной Народной Олимпиады в Барселоне летом того же года, которая не состоялась из-за начала Гражданской войны в Испании. Множество рабочих спортсменов, приехавших на состязания, вместо эвакуации отправились на фронт [16, с. 112]. В предвоенное время частыми были стычки европейских «красных» спортсменов с представителями фашистских объединений, особенно в Германии,

¹ Красный спортивный Интернационал – коммунистическое международное объединение рабоче-крестьянских физкультурных организаций на платформе революционной классовой борьбы. Был создан как альтернатива социал-демократическому Люцернскому спортивному Интернационалу и буржуазному Международному олимпийскому комитету. Работал с 1921 по 1937 годы под эгидой Коминтерна.

прибалтийских странах и на Балканах, в ходе таких конфликтов фиксировались даже смертельные исходы [6, л. 99].

С началом Великой Отечественной войны спорт и физическая культура проявили себя наилучшим образом и в военном смысле (оборона советского государства непосредственно на фронте), и в тылу – как средство подготовки мобилизационного резерва и проведения досуга советских граждан в тяжелейшее для страны время.

Спустя всего неделю после начала войны, 1 июля 1941 года, на центральном московском стадионе «Динамо» началось комплектование Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН НКВД СССР), бойцы которой впоследствии в составе диверсионных групп проводили самые сложные военные операции в тылу врага. Основу этой бригады составили члены спортивного общества «Динамо» и студенты Центрального государственного института физической культуры (ГЦОЛИФК) [12]. Причем в ряды подразделения вливались не только рядовые физкультурники, но и элитные спортсмены, для которых не подразумевалось никаких преференций [11, с. 127].

Знаковыми подразделениями, в формировании которых ключевую роль сыграли спортсмены и физкультурники, стали запасные лыжные бригады (ЗЛБ) и отдельные лыжные батальоны (ОЛБ). Важными критериями отбора, помимо непосредственного умения передвигаться на лыжах, было наличие значка ГТО, что подтверждало наличие у претендента всех базовых навыков физической подготовки. Тренировка этих соединений, главной целью которых на первом этапе войны было уничтожение поселений и дорог в тылу врага для затруднения снабжения немецкой армии, велась в крайне жестких условиях. Бойцы жили в практически необорудованных землянках в лесах, каждый день совершая продолжительные лыжные кроссы (иногда на расстояния более чем в 100 км) [10, с. 25]. «Боевое крещение» первые лыжные бригады прошли в битве за Москву, на Калининском направлении, уничтожая внезапными атаками отборные части СС, переброшенные из Франции. По официальным данным, только за первый год войны силами ОЛБ было уничтожено более 10 000 солдат и офицеров вермахта и более 1000 вагонов со снабжением, подорваны ключевые железнодорожные пути, а подразделения лыжников получили у противника уважительное и внушающее страх прозвище «белые призраки» [1, с. 29].

Лыжи стали главным спортивным феноменом ВОВ не только в контексте подготовки элитных подразделений, но и как массовое явление: практически в каждом номере газеты «Красный спорт» печатались статьи о теории и практике лыжной подготовки. Лыжную подготовку проходило более 2 млн. человек в год [12], а самым многочисленным спортивным состязанием военного времени, которое проводилось каждую зиму в 1942–1944 гг., стал «лыжный кросс боевой нации», собиравший по всей стране до 7,5 млн. лыжников [11, с. 128].

С началом войны спортклубы не были закрыты и заброшены, но, напротив, стали центрами подготовки бойцов, их обучения основам физподготовки и военного дела. Активно задействовались водные рекреации: тренировались в плавании с оружием и в полном обмундировании, в противогазе, в доставании грузов со дна. Таким образом, прорабатывались ситуации, связанные с возможным форсированием рек на отдельных участках фронта. Эти меры затем неоднократно оправдают себя. Для разведывательно-диверсионных нужд важнейшую роль играли «самокатчики» – бойцы на велосипедах, которые могли скрытно и бесшумно действовать на линии соприкосновения с противником. Инструкторы по мотоспорту, который был «создан» в СССР буквально с нуля в середине 1920-х, обучали будущих бойцов обращению с мотоциклами не только советского, но и зарубежного производства, чтобы в случае захвата техники противника ее можно было оперативно использовать в бою уже на нашей стороне. А физкультурники-легкоатлеты стали тренерами по военно-полевой гимнастике. Акцент делался на быстрое передвижение по пересеченной местности, а также быструю транспортировку грузов и раненых [11, с. 128].

И даже соревновательный спорт не был забыт в военное время: в рамках фронтов проводились регулярные состязания (например, на Ленинградском фронте – в последнее воскресенье каждого месяца), в ходе которых было установлено 58 новых союзных рекордов [12]. Более того, советское руководство не только поощряло такие локальные соревнования, но и старалось организовывать крупные спортивные турниры практически по лекалам мирного времени. В условиях наступления немецкой армии на Москву, когда обсуждался вопрос об эвакуации всего управленческого аппарата из столицы, а ситуация была критической, состоялись массовые заплывы в Москве-реке, кроссы, турнир по шахматам и даже Кубки Москвы по футболу и хоккею, которые широко освещались в печати и на радио. Таким образом столица показывала всей стране, что ситуация далека от упаднической, Москва готова к защите и покидать ее не собираются. Той же цели служили матчи, проведенные весной 1942 года в Ленинграде. Бывшие футболисты местных команд показали, что город жив, вопреки сводкам немецкой пропаганды. Наконец, после победы в

Сталинградской битве, 2 мая 1943 в разрушенном Сталинграде был проведен матч между местной командой и командированным сюда московским «Спартаком». Состязание в городе, который более полугода отражал мощнейшие атаки врага, имело резонанс во всем мире, а лондонская «Таймс» назвала его «вторым чудом Сталинграда» [11, с. 131].

* * *

Слова Героя Советского Союза генерала армии И.Е. Петрова лучше всего подчеркивают вклад, внесенный спортсменами в разгром немецких войск: *«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция»* [12]. В феврале 1945 года, отдавая должное исключительной роли физического воспитания в ходе войны, советское правительство постановило увеличить на 30% (до 516) количество часов на занятия физкультурой в школах, а в отношении начальной школы физическое развитие было провозглашено приоритетной задачей [12].

Таким образом, система физической культуры, в рамках которой уже с середины 1920-х гг. советские граждане начали получать комплексную базовую военную подготовку, позволила сформировать многомиллионный мобилизационный резерв из умелых и физически развитых бойцов, способных выполнять задачи повышенной сложности как непосредственно на фронте, так и в тылу противника. Это также помогло значительно сократить время на военную подготовку подразделений на начальном этапе войны, а также за счет большого числа опытных инструкторов-физкультурников наладить эффективную систему обучения бойцов в ходе Великой Отечественной войны. А проведение соревнований и их освещение в прессе поднимало боевой дух советских граждан и давало понять всему миру, что СССР будет продолжать борьбу с врагом столько, сколько потребуется для окончательной Победы.

Источники и литература (References)

1. Арсланбекова Э.М. Физическая культура и спорт в годы Великой Отечественной войны // Молодежь и современный взгляд на события Второй мировой войны: материалы Международной студенческой научной конференции. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. С. 25–31.
2. Калинина Е. А. Военизация физической культуры и спорта в 1920-е годы: способы организации, итоги // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2024. Т. 3, № 2. С. 116–121.
3. «Красный спорт». №34, 1925.
4. «Красный спорт». №23, 1927.
5. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. М.: Радуга, 1982. 399 с.
6. Российский государственный архив социально политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 537. Оп. 1. Д. 101.
7. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 127.
8. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 188.
9. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 189.
10. Сергеева Н. Л. Лыжные батальоны Сибири в начале Великой Отечественной войны (по материалам и воспоминаниям слушателей Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта) // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: Гуманитарные исследования. 2022. № 2 (13). С. 21–30.
11. Сперанский А.В. Советский спорт в годы Великой Отечественной войны: политика, идеология, достижения // Уральский исторический вестник. 2020. № 2(67). С. 126–134.
12. Стряпихина А.А. Политика советского правительства в области физической культуры и спорта в годы Великой Отечественной войны (по материалам газеты «Красный спорт») // История и археология. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://history.snauka.ru/2015/03/1971> (дата обращения: 12.03.2025).
13. Ульянова С. Б., Крепкая Т. Н. Милитаризация массового спорта в СССР в 1920–1930-е годы // Вопросы истории. 2019. № 12–3. С. 281–287.
14. Ульянова С.Б., Сидорчук И.В. От футбола до парашютизма: физкультура и спорт на заводе «Красный Путиловец» в 1920-х – начале 1930-х гг. // Новейшая история России. 2023. Т. 13. № 2. С. 455–469.
15. Филиппов А.Н. Государственная политика СССР в области физической культуры и спорта (1920–1930 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2012. 25 с.
16. Хорошева А.В. Деятельность Красного спортивного интернационала в 1933–1937 гг. // Российская история. 2018. № 5. С. 105–115.